

MUSIQA SAN'ATINING TARIXIY SHAKLLANISH JARAYONI**Ozodjonov Kamronbek Ozodjon O'g'li**

Namangan davlat universiteti Musiqa ta'lim fakulteti

Cholg'u ijrochiligi yo'nalishi 3-kurs Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676010>

ANOTATSIYA: Ushbu maqolamiz musaqa san'atining paydo bo'lishi, rivojlanishi, taraqqiyoti, va jamiyat taraqqiyoti o'rni haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Hamda musiqashunoslar, tarixchilar, olimlar, bastakorlar, moxir sozandalarning asarlari hamda fikr mulohazalari bilan boyitilgan.

KALIT SO'ZLAR: Musiqa, marosim, ibtidoiy, jodu, sehrlash,

1. Musiqaning paydo bo'lishi masalasida turli ilmiy farazlar vujudga kelgan. Hissiyotga to'lgan nutq ohangi, qushlarning sayrashi va hayvonlarning o'z juftlarini chaqirishi, ibtidoiy odamlarning mehnat usullari va ularning chaqiriq tovushlari, jodu-sehrlash marosimlari musiqaning ilk manbalari hisoblanadi. Sharq mutafakkirlari ham musiqaning vujudga kelishi muammosi haqida ilmiy mulohazalar ham qoldirishgan. Musiqa qachon va qaerda paydo bo'lganligi haqida ko'plab nazariyalar mavjud. Musiqa san'ati qachon va qanday paydo bo'lgan. Bu savolga javob berish uchun insoniyatning qadimiy tarixiga bir nazar tashlash lozim. Ma'lum bo'ladiki boshqa san'atlar jumladan "raqs, rassomchilik" kabi musiqqa san'atining rivojlanish asta-sekinlik bilan paydo bo'la boshlagan. Ibtidoiy odamlar o'zligini anglash jarayonida musiqqa muhim o'rin tutgan. Arxeologik olimlar bergan ma'lumotlarga qaraganda, musiqqa madaniyati ibtidoiy odamlar tomonidan turli xil rasmlar tarzida, qoya toshlarga aks ettirgan. Mutaxassis olimlarimiz fikrlariga ko'ra, ibtidoiy odamlarning bu kabi ijodi tom ma'nodagi san'at bilan. Chunki musiqqa vositasida ularning mashaqqatli mehnatlari bilan to'plangan qimmatli tajribalari, o'zini o'rab turgan atrof-muhitga bo'lgan faol munosabati yotadi. Ibtidoiy hayot insoniyat tarixida uzoq iz qoldirgan. Ibtidoiy odamlarning dunyoqarashi va tuyg'ularida qo'rquv hissi hech qachon tark etmagan. Musiqa, asosan, odamlarni birlashtirishga, chorlashga qaratilgan edi. Masalan, jamoa erkaklarning turli xil balandlikda ega ovoz (jangovor) hayqiriqlari ov jarayonida hayvonlarni qopqonga tushirishda ulkan vosita bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, qushlarni kuylashiga o'xshagan xush ohangli xushtak chalishlari ovchilarga yovvoyi qushlarni tutishda yordam bergan. Musiqaning o'ziga xos "vositachilik" da mehnat qoshiqlari yaratilishiga sabab bo'ldi. Bizga ma'lumki tarixda yirik davlatlarni vujudga kelishi va bu davlatlarning ijtimoiy siyosiy rivojlanganligi natijasida o'sha davrdning o'zida musiqaning professional darajada rivojlanishiga zamin bo'ladi. Hususan, IX-X-asrlarda Osiyoda Somoniylar davlatining tashkil topishi natijasida o'sha davrning

o'zida juda ko'plab olimlar qolaversa mohir sozandayu musiqachilarning yetishib chiqishiga shart sharoit yaratdi. Shunindek musiqa asta sekinlik bilan rivojlanib kelib hozirgi zamonaviy musiqaning paydo bo'lish jarayoniga yetib keldi. 873-yili Tohiriylar sulolasining qulashi Movarounnahrda somoniylar hokimiyatining qaror topishi uchun qulay sharoit yartdi. Shu davrdan e'tiboran somoniylar Movarounnahrni birlashtirdilar. 886-887 yillarga kelib, somoniylardan bo'lgan Nasr IBn Ahmad o'zini butun Movarounnahrning hukmroni deb e'lon qildi. Somoniylar hukmronligi davrida xususan Movarounnahrda musiqiy madaniy hayotida katta yuksalish kuzatildi. Marv, Buxoro, Samarqand va Urganch o'z davrining madaniy markazlari sifatida dong taratdi. Shunindek aytishimiz mumkinki, Qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri o'rta-osiyo yashgan xalqlar jahon foni va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganlar. O'rta osiyo xalqlari musiqa madaniyati sohasida ham juda boy va qadimiy merosga ega. O'rta osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeologlari tomonidan topilgan yodkorliklar buning dalili bo'ladi va shu xalqlarning yuksak madaniyatga ega bo'lganligini tasdiqlaydi. Buning isbotini buyuk mutafakkirlarimizning xayot va ijodlaridan, shunindek ularning yozgan asarlarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun Abu Nasr Forobiyning musiqaga oid kitoblarini ko'rishimiz mumkin. Bular "Ilmlar klassifikatsiyasi" "Ixso al-ulum" "katta musiqa kitobi" "kitob al -musiqa al-kabr" "Musiqaga kirish" "Mad qal fi-l musiqa" "Ritmlar klassifikatsiyasi kitobi" va boshqa ko'plab asarlarini tilga olinadi. Bu asarlarning ayrimlari qo'l yozma sifatida dunyoning ko'plab kitob xonalarida saqlanmoqda. Har bir zamonaning o'ziga xos musiqiy xayoti mavjud. Bularning orasida Temuriylar Sulolasi davrida ham musiqa jadallik bilan rivojlangan. Temur va Temuriylar davrida hukmronligi davrida o'rta osiyo juda katta tashqi mavqega ega bo'ldi. O'sha vaqtda taniqli olim va musiqachi Abdulqodir avval Temur keyinchalik esa uning vorislari saroyida xizmat qilgan. U saroy musiqa shakillari bayon qilgan musiqa "risolasining " muallifidir. Abdulqodir madhiya xarakteridagi (mayatayin) musiqa asarini ham ijod qilgan. Risolada tarje, peshrav va bir qator bizning davrimizgacha yetib kelgan musiqa janrlari ham mavjud. Movarounnahr zaminida asos solgan yangi davlatda yuzaga kelgan ichtimoiy-madaniy muhit, Islom madaniyatining ikkinchi uyg'onish davri deb e'tirof etiladi. Shubha ko'ra saltanat poytaxtiga aylangan Samarqandga dunyoning turli burchak latifani atoqli olimlar, hunarmandlar, shoiru, san'atkorlar quyilib kela boshladi va shu zayilda musiqa san'ati rivojlanib keldi. Shu zayilda musiqa san'ati misli ko'rilmagan taraqqiyotga erishdi. Bizga ma'lumki markaziy Osiyo hududida

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ruslar bostirib kirishidan keyin ham rus musiqa madaniyati kirib keldi buning natijasida ham mohir sozandalar, bastakor va kompozitorlari shakllana boshlandi.Hususan 1940-yillardan so'ng M.Ashrafiy, S.Yudokov, Mutal.Burhonov, Doni.Zokirov, Yu.Rajabiy, S Boboyev, kabi kompozitorlar yetishib chiqdi. Ularning betakror asarlari har bir o'zbek xonadoniga kirib bordi desak adashmaymiz. Misol qilib, M.Leviyevning „Oq lolalar”,

2. M.Ashrafiyning „Bo'ron”,S.Yudako'vning „Maysaraning ishi” operalarini keltirishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida musiqa san'ti shar chashamlarni uzoq tarixga borib taqalishi, buning natijasida qadimiy xalqlarning ijtimoiy siyosiy xoyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin.O'rta Osiyo hududida yirik davlatlarning vujudga kelishi o'zbek xalq musiqa san'atining rivojlanishiga turтки bo'lganiga guvoh bo'lamiz.O'tgan asrning boshlarida jadidlar qolaversa bastakor va kompazitorlarning o'zbek musiqa rivojida olib borgan izlanishlari natijasida ham o'zbek musiqa madaniyati misli ko'rilmagan taraqqiyotga erishdi desak adashmagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musiqa tarixi(musiqalar matni) Urganch-2005
2. O'zbek musiqa tarixi Toshkent-2018

